

SOTSILOGIYANING ASOSCHILARI VA ULARNING FANGA

QO'SHGAN HISSASI

G'ulomnazirova Umida Shovkat qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502870>

Annotatsiya. Sotsiologiya insoniyat tarixida jamiyatni va uning rivojlanish qonuniyatlarini tahlil qilib yetuklik bilan anglashgan ko'makdosh bo'luvchi fanlardan biri hisoblanadi. Ushbu fani o'rganishda jamiyatning murakkabligini, ijtimoiy tuzilmalar va insonlar o'rtasidagi munosabatlarning o'zaro bog'liqligini ilmiy jihatdan qarashlarimizni oshiradi. Sotsiologiyaning ilmiy fan sifatida shakllanishida bir qator buyuk olimlar, jumladan, O.Kont, E.Dyurgeym, M.Veber, T.Spenserning hissasi beqiyosdir. Ular jamiyatni tahlil qilishning yangi usullarini ishlab chiqib, ijtimoiy hodisalarni tushuntirishda muhim nazariyalarni ilgari surdilar. Ushbu nazariyalar sotsiologiyani ilmiy fan sifatida mustahkamlashda asosiy rol o'naydi va zamonaviy sotsiologiyaning shakllanishiga poydevor bo'ldi.

Kalit so'zlar: sotsiologiya shakllanishi, ijtimoiy hodisalar, pozitivizm, jinoyatchilik, metodologiya, bir qator buyuk oilmlar, ilmiy nazariyalar.

FOUNDERS OF SOCIOLOGY AND THEIR SCIENCE

ADDITIONAL CONTRIBUTION

Abstract. Sociology is one of the supporting sciences that has maturely understood the society and its development laws in the history of mankind. Studying this subject increases our scientific views on the complexity of society, the interdependence of social structures and relationships between people. The contribution of a number of great scientists, including O. Comte, E. Durgeim, M. Weber, and T. Spencer, to the formation of sociology as a scientific discipline is incomparable. They developed new methods of analyzing society and put forward important theories in explaining social phenomena. These theories play a key role in strengthening sociology as a scientific discipline and became the foundation for the formation of modern sociology.

Keywords: formation of sociology, social phenomena, positivism, crime, methodology, a number of great families, scientific theories.

ОСНОВАТЕЛИ СОЦИОЛОГИИ И ИХ НАУКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Dekabr, 2024-Yil

Аннотация. Социология является одной из опорных наук, зрело понявших общество и законы его развития в истории человечества. Изучение этого предмета расширяет наши научные взгляды на сложность общества, взаимозависимость социальных структур и отношений между людьми. Вклад ряда крупных ученых, в том числе О. Конта, Э. Дюргейма, М. Вебера, Т. Спенсера, в становление социологии как научной дисциплины несравненен. Они разработали новые методы анализа общества и выдвинули важные теории, объясняющие социальные явления. Эти теории играют ключевую роль в укреплении социологии как научной дисциплины и стали основой формирования современной социологии.

Ключевые слова: становление социологии, социальные явления, позитивизм, преступность, методология, ряд крупных учёных, научные теории.

Sotsiologiya fanining asoschilari orasida bir nechta mashhur olimlar va ularning nazariyalari e'tirof etiladi. Ular sotsiologiya fanini shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Sotsiologiya fanining asoschilari orasida bir nechta mashhur olimlar va ularning nazariyalari e'tirof etiladi. Bu olimlar sotsiologiya fanining rivojlanishida turli jihatlari bilan ajralib turadi va ularning g'oyalari zamonaviy sotsiologiyada ham muhim o'rin tutadi.

Ogyust Kont (1798-1857) – Sotsiologiyaning asoschisi hisoblanadi. U "sotsiologiya" terminini yaratgan va bu faning ilmiy asoslarini ishlab chiqqan. O. Kont jamiyatni tushunish uchun ilmiy usullarni qo'llashni targ'ib qilgan va "ixtisoslashgan bilimlar" konsepsiyasini ilgari surgan. Uning ijtimoiy o'zgarish va taraqqiyot haqidagi fikrlari hozirgi ijtimoiy tadqiqotlar uchun muhim asos bo'lib qolmoqda.

Fanga eng katta hissa qo'shgan olim – Ogyust Kont. Ogyust Kont fransuz faylasufi bo'lib, pozitivizmni asoslagan va sotsiologiyani mustaqil ilmiy soha sifatida rivojlantirgan kishidir. Uning asosiy g'oyasi – Pozitivizm. O.Kontning asosiy g'oyasi, bilimni faqat ilmiy usullari va tajriba asosida olish kerakligidir. U insoniyatning bilim olish jarayonini uch bosqichga ajratgan: 1. Teologik (diniy) bosqich: Tabiat hodisalari diniy yoki ilohiy tushuntirishlar asosida izohlanadi. 2. Metafizik bosqich: Hodisalar falsafiy yoki abstrakt tushunchalar orqali izohlanadi. 3. Pozitiv (ilmiy) bosqich: Faoliyatlar faqat tajriba va ilmiy kuzatishlar yordamida tushuntiriladi.

Ogyust Kont sotsiologiyani insoniyat jamiyatining ilmiy o'rganilishi deb qaragan va uni yangi bir soha sifatida rivojlantirgan. U sotsiologiyani ikki asosiy bo'limga ajratgan: 1. Ijtimoiy statika: Jamiyatning tuzilishi va barqarorligi. 2. Ijtimoiy dinamika: Jamiyatdagi o'zgarishlar va

Dekabr, 2024-Yil

taraqqiyot jarayonlarini o'rganish. O'gust Kontning fikriga ko'ra, "har bir jamiyat va shaxsning bilim olish jarayoni diniy, metafizik va pozitiv bosqichlardan o'tadi". [1]

Emil Dyurgeym (1858-1917) – Jamiyatni ilmiy tarzda o'rganish uchun metodologik asoslarni yaratgan. Dyurgeymning asosiy ishlari ijtimoiy qat'iylik va ijtimoiy tizimlarning barqarorligini tahlil qilishga qaratilgan. Uning ijtimoiy mustahkamlik va ijtimoiy me'yorlar haqidagi nazariyalari jamiyatni tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Emil Dyurgeym — fransuz sotsiologi bo'lib, sotsiologiyaning mustaqil ilmiy soha sifatida rivojlanishida katta rol o'ynagan. U jamiyatni ilmiy usullar bilan o'rganishga intilgan va ijtimoiy o'zgarishlar va strukturani tushunishda yangi metodologik yondashuvlarni taklif qilingan. Emil Dyurgeym jamiyatni bir butun sifatida ko'rgan va uning barqarorligini ta'minlash uchun ijtimoiy integratsiya va birdamlik muhimligini ta'kidlagan. U, ijtimoiy holatlarning, masalan, jinoyatchilik yoki ishsizlik kabi, jamiyatning tartibsizligini yoki noto'g'ri integratsiyasini ko'rsatishi mumkinligini aytgan. Emil Dyurgeym jamiyatni tashkil etuvchi normativ tizimlarning ahamiyatini tushuntirdi. U normallar jamiyatda o'zaro aloqalarni va tartibni o'rnatish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlar ekanligini ta'kidlagan. E. Dyurgeymning asosiy g'oyalaridan biri, jamiyatdagi o'zgarishlarni va bu o'zgarishlarning jamiyat tuzilishiga qanday ta'sir qilishini tushunishdir. U an'anaviy jamiyatdan industriyalashgan jamiyatga o'tish jarayonlarini o'rganishga e'tibor qaratgan. E. Dyurgeym diniy tizimlarni jamiyatning tuzilmasi va ijtimoiy nazoratni ta'minlashdagi rolini tushuntirishda muhim vosita sifatida ko'rgan. Uning mashhur "Din va uning jamiyatdagi roli" asarida, dinning jamiyatda qanday ijtimoiy birlik va barqarorlikni ta'minlashini ko'rsatgan. E. Dyurgeym jinoyatchilikni ijtimoiy tizimning o'ziga xos qismi sifatida ko'rgan. U jinoyatchilikni jamiyatda mavjud bo'lgan normativ tizimlarga nisbatan boshqacha xulq-atvorda bo'lish deb tushuntirgan va bu normaning o'zgarishi bilan jinoyatchilik darajasi o'zgarishi mumkinligini aytgan. Uning asarlari: "Jinoyatchilikning ijtimoiy funksiyasi": Jinoyatchilikni ijtimoiy o'zgarishlarni tushunish va jamiyatning normativ tizimini aniqlashda muhim omil sifatida o'rgangan. "Ijtimoiy mehnat taqsimoti": Dyurgeym jamiyatda ijtimoiy mehnatning qanday taqsimlanishini va bu taqsimotning jamiyatni qanday birlashtirishini o'rgangan. "Diniy hayotning asosiy shakllari": Dinning jamiyatda qanday ijtimoiy funktsiyani bajarishini o'rganish. [2]

Emil Dyurgeymning ishlari sotsiologiyaning ilmiy asoslarini mustahkamladi va ijtimoiy o'zgarishlar, integratsiya, va normativ tizimlar haqida chuqur tushunchalar yaratdi. U sotsiologiyaning aniq metodologiyasini ishlab chiqib, ijtimoiy faktlarni empirik ravishda o'rganishni targ'ib qildi. Olimning asarlari sotsiologiyaning bugungi kuniga qadar ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Dekabr, 2024-Yil

Hozirgi kunda, bu asoschilarning g'oyalari sotsiologiyaning zamonaviy sohalariga katta ta'sir ko'rsatgan. Masalan, ijtimoiy tenglik, iqtisodiy adolat, siyosiy tizimlar va inson huquqlari kabi muhim masalalar davomida ularning ishlanmalari amaliyotda qo'llaniladi. Ularning ilmiy ishlanmalari sotsiologik tahlilning metodologiyasi, jamiyatni o'rganishning ilmiy usullari va ijtimoiy o'zgarishlarni tushunishga bo'lgan yondashuvlarni shakllantirdi.

REFERENCES

1. [https://www.google.com/search.CliffsNotes: Founders of Sociology](https://www.google.com/search?q=CliffsNotes:Founders+of+Sociology)
2. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
3. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
4. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
5. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
6. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
7. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOIYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
8. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
9. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
10. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
11. Аъзамхонов С. ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТА'ЛИМ ОЛИШИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

12. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
13. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
14. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
15. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'QITISH TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
16. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
17. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH